
JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

**ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ**

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL | 2024

ISSN: 2181-404X

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-3>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д, доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

МАХМУДОВ Сардор Мамашарипович
Самарқанд давлат тиббиёт университети
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11072059>

СУЗИШ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ИШ ҚОБИЛИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ўтказилган тадқиқотда сузиш билан шуғулланувчи спортчиларнинг иш қобилиятининг ўзига хос хусусиятларини кўрсатадиган муҳим функционал кўрсаткичлар ўрганилган. Самарқанд шаҳар Олимпия заҳиралари мактабида шуғулланувчи ўғил бола спортчиларининг кўйидаги кўрсаткичлари ўрганилди: велоэргометрия усули ёрдамида PWC170 тести орқали абсолют ва нисбий иш қобилиятлари. Ҳисоб-китоб усулида аэроб ишлаб чиқариш мл/(мин·кг) текширилди. Сузувчиларнинг тоифаси ва маҳорати ошиши билан, вегетатив фаолият наорат даражаси ва функционал иш қобилияти мукамаллашуви аниқланди.

Калит сўзлар: спорт, сузиш билан шуғулланувчи спортчилар, жисмоний иш қобилияти, чидамлилиқ, анаэроб чегара, жисмоний юклама, физиологик фаоллик.

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЛАВАНИЕМ

АННОТАЦИЯ

В ходе проведенного исследования были изучены важные функциональные показатели, свидетельствующие об особенностях работоспособности спортсменов, занимающихся плаванием. Были изучены показатели юношей, занимающихся в Самаркандской городской школе олимпийского резерва: абсолютные и относительные работоспособности с помощью теста PWC170 методом велоэргометрии. Методом расчета была проверена аэробная производительность, мл/(мин/кг). Было установлено, что по мере повышения класса и мастерства пловцов вегетативная активность повышает уровень контроля и функциональные показатели.

Ключевые слова: спорт, спортсмены-пловцы, физическая работоспособность, выносливость, анаэробный порог, физическая нагрузка, физиологическая активность.

FEATURES OF PHYSICAL PERFORMANCE OF ATHLETES ENGAGED IN SWIMMING

ANNOTATION

In the course of the study, important functional indicators were studied, indicating the peculiarities of the performance of athletes engaged in swimming. The indicators of male sheep engaged in the Samarkand city school of the Olympic Reserve were studied: absolute and relative performance using the PWC170 test by bicycle ergometry. The calculation method was used to check aerobic performance, ml/(min/kg). It was found that as the class and skill of swimmers increase, vegetative activity increases the level of control and functional indicators.

Key words: sport, swimmers, physical performance, endurance, anaerobic threshold, physical activity, physiological activity.

Жисмоний иш қобилияти деганда – инсоннинг статик, динамик ёки аралаш иш бажаришида максимал жисмоний куч сарфлаш имкониятини наоён этиши тушунилади. Жисмоний иш қобилияти мушак фаолиятининг турли шаклларида намоён бўлади. Бу «жисмоний меъёр» (норма) ёки инсоннинг жисмоний иш бажаришга, жисмоний тарбия ва спорт амалиёти билан шуғулланишга тайёр эканлиги билан боғлиқ [1, 4, 5].

Сузиш каби спортнинг циклик турлари, спортчининг умумий чидамлилигининг асоси бўлган аэроб имкониятлари яъни организмнинг жисмоний иш бажариш вақтида энергия ишлаб чиқариш учун кислород олиш ва сарфлаш қобилиятини оширади. Шу муносабат билан анаэроб чегара тушунчасини чидалилик даражасини баҳолаш ва назорат қилиш мақсадида қўллаш мумкин.

Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра [2, 4] жисмоний юкламалар интенсивлиги уларни бажаришда сарфланадиган энергия миқдори билан белгиланади. Жисмоний юклама (фаоллик) энергия сарфига мос равишда қуйдагича фарқланади:

- енгил – 1 минутда 14,7 кДж дан кам
- етарлича – 1 минутда 14,7-29,4 кДж
- оғир – 1 минутда 29,4 кДж дан юқори

спортчилар томонидан жисмоний машқларнинг бажарилиши энергия сарфи ва гемодинамиканинг ўзгариши билан бирга юз беради. Юрак қисқаришлар сони (ЮҚС) $\text{тах} = 220 \text{ зарб/мин.} - \text{ёш (йил ҳисоби бўйича)}$ формула ёрдамида аниқланадиган максимал ўзгаради. Жисмоний юкламанинг интенсивлигига кўра: енгил – ЮҚС максимал ёшга нисбатан 55% дан кам; ўртача – ЮҚС жисмоний юкламага 55 – 70% гача мос келади; юқори интенсивлик – ЮҚС 70 – 85% мос келиши фарқланади.

Жисмоний юклама вақтида гемодинамиканинг ўзгариши мос равишда қуйидагича: юрак қисқаришлари сони (ЮҚС); юрак зарб ҳажми (ЮЗХ); минутлик қон айланиш ҳажми (МКХ) нинг ошиши; «мушак насослари» механизмининг фаоллашуви; систолик қон босимининг кўтарилиши; ишчи мушакларда қон томир (артериола, капилляр) ларида қаршилиқнинг камайиши натижасида юзага келадиган умумий перифериядаги қаршилиқнинг камайиши; ишчи мушакларда фаолият кўрсатувчи капиллярлар сонининг (50 марта) кўпайиши билан биргаликда периферик микроциркулятор оқим ҳажмининг ошиши; фаол ва фаол бўлмаган аъзолар ўртасида регионар қон томирларда қоннинг қайта тақсимланиши билан ифодаланади.

Спорт формаси – шуғулланганликнинг энг юқори даражаси ҳисобланади. Шуғулланганлик, ўз навбатида систематик машғулотлар натижасида ривожланиб, маълум мушак фаолиятини самарали бажариш ва спорт натижаларига эришишга тайёр эканлигини белгилайди.

Шуғулланганлигига кўра спортчилар куйидаги гуруҳларга ажратилади: яхши; қоникарли; етарлича шуғулланмаган; шуғулланмаган.

Яхши шуғулланганлар: соғлом, мунтазам машғулотларда қатнашади ва кўпинча спорт формасидаги спортчилар. Мунтазам таъсир натижасида организмнинг барча физиологик функцияларини мукамаллаштиришга ва мувофиқлаштиришга хос характерли ўзгаришлар руй бериб, юкламага нисбатан муайян кучланишни талаб қилмайдиган мослашувга олиб келади [2, 3].

Қоникарли шуғулланганлар: маълум юкламаларга тайёр бўлмаган ва спорт формасининг вақти келмаган, аммо барча орган ва системалар функционал ҳолати ёққол устунлик қилувчи соғлом спортчилар. Бундай спортчиларда фойдаланилмаган функционал имкониятлари мавжуд бўлиб, спорт натижаларининг ўсиб бориши кўзатилади.

Жисмоний машғулотлар вақтида кўп қиррали жисмоний тайёргарликни ва барча функцияларни такомиллаштиришни мунтазам равишда таъминлайдиган юкламаларнинг босқичма – босқичлилиги ва изчилиги принципини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

Машғулотлар давомида жисмоний юкламаларни етарлича оширишдан олдин тўлақонли реабилитация даври, ҳамда жисмоний иш қобилиятини баҳолаш учун функционал синамаларни бажариш билан тўлақонли тиббий кўрик талаб этилади.

Ҳозирги вақтда машғулот ёки мусобақалар жараёнларида умумий жисмоний иш қобилиятини аниқлаш учун функционал синамалардан фойдаланилади [1, 2].

Функционал синама – бу организмнинг турли тизимларининг функционал ҳолатини объектив баҳолаш учун қўлланиладиган дозаланган юкламалар ёки таъсирлантирувчи ҳолатлар (нафасни ушлаб туриш, тана ҳолатини вертикалдан горизонталга айланадиган столда ўзгартириш) мажмуъаси ҳисобланади.

Функционал синамаларнинг вазифалари:

- соғлиқ функционал ҳолатини аниқлаш;
- жисмоний юкламаларга чидамлилиқни аниқлаш;
- заҳира имкониятларини аниқлаш;
- организмда кечаётган яширин патологияларни аниқлаш (кўпинча ЮИК).

Функционал синамалар тадқиқот ўтказиш вақтига кўра куйидагича тавсифланади:

- юклама бажариш вақтида физиологик кўрсаткичлар қайд этиладиган текширилувчилар. Натижаларга кўра организмнинг жисмоний юкламаларга мослашиш имкониятлари баҳоланади;

- юклама бажарилганидан кейин физиологик кўрсаткичлар қайд этиладиган текширилувчилар. Натижалар тикланиш реакцияларининг самарадорлигини аниқлашга имкон беради.

Юкламали синамаларда аниқланадиган асосий кўрсаткичлар:

Жисмоний иш қобилияти (ЖИҚ) – инсон организмнинг чарчоқ аломатларисиз ва адаптацион механизмларининг чарчамасдан максимал жисмоний юкламани бажара олиши.

Аэроб маҳсулдорлик (АМ) – организмнинг атроф – муҳит хавосидан кислородни истеъмол қилиш ва ўзлаштириш қобилияти. АМ интеграл кўрсаткичи – КМИ (кислородни максимал истеъмол қилиш). Жисмоний юкламаларга чидамлилиқ – жисмоний юкламани кўтара олмаслик аломатларисиз бажариш қобилияти ҳисобланади. Бундай аломатларнинг пайдо бўлиши чидамлилиқ бўсағаси деб аталади. Инсоннинг аэроб чидамлилиқ кўрсаткичи иш қобилиятини таъминловчи энергетик жараёнларнинг организмда ўзгариш даражаси ҳақида таъсурот уйғотади [3, 5].

КМИ ташқи нафас тизими, ўпкада қон айланиш ҳолати, фаолият юритувчи мушаклар миқдори, жинс, ёш, тана массасига боғлиқ. Сут кислотаси концентрациясининг 0,8 г/л дан кўтарилиши, ЮҚС максимал кўрсаткичга етиши, КМИ абсолют қиймати кабиларни турли спортчиларнинг иш қобилиятини таққослашда қўллаб бўлмайди, чунки кислороднинг истеъмоли аксарият ҳолатда тана массасига боғлиқ.

Шу сабадан, одатда КМИ нинг нисбий қиймати (нисбий қиймат = КМИ / тана массаси (кг)) дан фойдаланилади. КМИ жинс ва ёшга боғлиқ.

Спорт билан шуғулланмайдиган шахсларда КМИ кўрсаткичлари – эркакларда 25 - 51 мл/мин/кг, аёлларда эса 29 - 43 мл/мин/кг ни ташкил этади. Спортчиларда эса ушбу кўрсаткич анча юқори. «Чидамлиликга» шуғулланидаган «экстра» тоифадаги спортчиларда нисбий кислород истеъмоли кўрсаткичи 1 минутда 80 мл/кг ва ундан юқори бўлади.

КМИ ни аниқлаш спортда катта аҳамият касб этади, айниқса чидамлилик бўйича шуғулланадиган спортчиларнинг бирламчи сараланишида. Бундан ташқари, ушбу кўрсаткич турли машғулотлар усулларининг самарадорлигини баҳолаш меъзони, ҳамда мусобоқалар натижаларини прогноз қилишга имкон беради [2, 4].

Ушбу тадқиқотнинг мақсади ўсмир сузувчиларнинг функционал кўрсаткичларини ўрганиш ҳисобланади.

Тадқиқот материаллари ва усуллари.

Самарқанд шаҳридаги Олимпия захиралари мактабида шуғулланадиган 63 нафар ўсмирларнинг маълумотлари таҳлил қилинди. Спортчиларнинг ёши 14–18 (ўртача ёш – 14,7±3,5). Спортчилар спорт тоифасига кўра 2 гуруҳга (1 тоифали сузувчилар 36 (57,1%) ва 27 (42,9%) спорт усталигига номзод (СУН) сузувчилар) тақсимланди.

Спортчиларнинг жисмоний ривожланиши морфологик тип ва тана тузулиши ҳақида тасаввур уйғотувчи, антропометрия индексларини ҳисоблаш ва жисмоний тайёргарлик кўрсаткичлари орқали баҳоланди. Ўтказилган тадқиқот натижаларида бўй узунлигининг энг юқори кўрсаткичи 17-18 ёшли сузувчиларда, ўртача - 183,49±5,18 см, энг паст кўрсаткич эса 14-15 ёшдаги сузувчиларнинг ёш гуруҳи орасида ишончли қийматлар билан ($p < 0,05$), 14 ёшда - 175,3±7,02 см экалигини кўрсатди.

Сузувчиларнинг тана массаси ҳам мос равишда 17-18 ёшда – юқори бўлиб, ўртача - 74,48±5,82 кг, паст кўрсаткич 14 ёшда – мос равишда - 60,87±6,59 кг ни ташкил этиб, ёш гуруҳлари орасидаги тавоффути 14-15 ва 15-16 ёшлиларда кўзатилди.

Жисмоний ривожланиш даражасини аниқлаш мақсадида Кетле индекси (тана массасининг бўйга нисбати) баҳоланганида – энг юқори кўрсаткич 17-18 ёшда мос равишда 406,1±21,15 г·см⁻³ бўлиб, ушбу ёш категориясида масса тана бўйга нисбатан кўп бўлади, ҳамда бошқа сузувчи спортчиларга нисбатан юқори натижалар қайд этиш имконитини оширади. 15 ва 16 ёшли спортчилар гуруҳида натижалар сезиларли ва статистик жиҳатдан ишончли бўлди (1 расм).

1 расм. Сузувчиларда ўрганилаётган кўрсаткичларни ёшга боғлиқ қиёсий баҳолаш

Тезлик ва куч қобилиятларининг ривожланишини аниқлаш учун турган жойдан баландликга ва узунликка сакраш синамалари ўтказилди. Узунликка сакраш натижалари 16 ёшли сузувчиларда юқори бўлиб, - 242,0±21,79 см ни ташкил этди, баландликга сакраш натижалари эса 17-18 ёшда мос равишда - 54,31±8,26 см ни ташкил қилди, бунда ишончилилик кўрсаткичи 15 ва 16 ёшлилар орасида – 32,6 ва 12 см га мос келди.

Спортчиларнинг функционал кўрсаткичлари: абсолют ва нисбий иў қобилияти велоэргометрия усули билан PWC170 синмаси орқали ўрганилди. Ҳисоблаш усули орқали аэроб самарадорлик мл/(мин·кг) ўрганилди.

Сузувчиларнинг функционал кўрсаткичларини ўрганиш натижасида абсолют ва нисбий жисмоний иш қобилияти кўрсаткичларида сезиларли фарқлар аниқланди. Абсолют жисмоний иш қобилияти 1 гуруҳда 1271,6±269 кг·м/мин, 2 гуруҳда эса 1468±261 кг·м/мин эканлигини кўрсатди.

Ҳудди шундай ҳолат сузувчиларнинг нисбий жисмоний қобилияти кўрсаткичларида ҳам қайд этилиб, 1 гуруҳда - 18,75±5,1, 2 гуруҳда - 20,08±2,56 ни ташкил қилди. Аэроб самарадорлик кўрсаткичлари таҳлили спорт тоифасига кўра фарқларни кўрсатиб, 1 гуруҳ - 49,37±4мл/(мин·кг)) ва 2 гуруҳда - 52,5±6,8мл/(мин·кг) натижалар мос равишда қайд этилди. Олинган натижалар спортчиларнинг ўртача даражада шуғулланганлигини кўрсатди.

63 нафар ўсмир сузиш билан шуғулланувчи спортчиларда ўрганилган шуғулланганлик даражаси функционал кўрсаткичларнинг спортчи тоифасига боғлиқ эканлигини кўрсатди. Шундай қилиб, сузувчиларнинг тоифаси ва маҳорати ошиши билан, вегетатив фаолият наорат даражаси ва функционал иш қобилияти мукамаллашуви аниқланди.

Шуғулланганлик кўрсаткичлари ёшга қараб ўзгаради ва спорт тоифаси билан тўғри пропорционал боғлиқликка эга. Шуғулланганлик даражаси кўрсаткичлари билан ҳам 1 тоифадаги, ҳам спорт усталигига номзод спортчиларнинг абсолют жисмоний қобилияти кўрсаткичлари чамбарчас боғлиқ.

Сузувчиларнинг ҳаракат ва психо-вегетатив функцияларининг комплекс диагностикаси турли хил тана тизимларининг функционал тайёргарлиги тўғрисидаги маълумотларни сезиларли даражада кенгайтиради ва соғлиқни сақлаш, ҳамда шу билан жисмоний кўрсаткичлар ва психологик барқарорликни ошириш учун объектив тузатишлар киритишга имкон беради [1, 4].

Ўтказилган тадқиқотлар турли ёшдаги сузувчи спортчиларнинг иш қобилияти ва жисмоний тайёргарлик ҳолатини мониторинг қилишда, ҳамда диагностикасида зарур ҳисобланиб, бундан ташқари ушбу маълумотлар шуғулланганлик даражасини ва уларнинг тоифасини аниқлаш имконини беради. Стандарт фарқлар ва қиёсий баҳолаш имконияти учун спортчиларнинг индивидуал жисмоний ривожланиш кўрсаткичларини ҳудди шу ёш тоифасида олинган натижалар билан таққослаш лозим. Бу узоқ муддатли машғулотлар босқичларида истикболли спортчиларни танлашга йўналтириш учун ҳам зарур.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ильясов Б.Х. Физическая подготовленность пловцов 10-17 лет, специализирующихся в плавании вольным стилем. //Мировая наука. - 2022. - №. 4 (61). - С. 54-57.
2. Бакшеев М. Основы управления подготовкой пловцов. - Litres, 2022.
3. Варенцова И.А., Суруевгин А.Д. Контроль за функциональным состоянием спортсменов, занимающихся спортивным плаванием в годичном цикле подготовки //StudNet. - 2022. - Т. 5. - №. 7. - С. 7713-7721.
4. Алиева Д.А., Исмаилова Д.Г., Матчанова Р.Б. Возможности использования психотехнологий у спортивного контингента. - // Журнал экспериментальных исследований, том I, № 6, 2023 – с.8-12. - <https://doi.org/10.5281/zenodo.804142>
5. Корженевский А.Н., Клендар В.А., Кургузов Г.В. Диагностика тренированности пловцов. // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма. - 2022. - С. 270-273.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz